

PEDAGOGNING SHAXSIY VA KASBIY SIFATLARI

Jurayeva Shaxista Axatovna

Shahrisabz tuman 10- maktab M.M.I.B.D.O'

Ibodova Guli Ibodovna

Karshi shaxar 19-maktab MMIBDU

Annotatsiya

Maqlada oqituvchilik kasbi masuliyati va unga qoyiladigan talablarning talimiy tahlili jamiyatning ishonchli vakili sifatida oqituvchining yoshlarga bilim berishi, ularda Vatanga, mehnatga bolgan ijobiy munosabatni shakllantirishi tarbiyaviy hamiyati yoritilgan.

Tayanch tushunchalar: oqituvchi, bilim, konikma, malaka, majburiyat, mahorat, talab, mas'uliyat.

Ma'lumki, hamma kasblar ham avvalo ustoz-muallim o'rgatadi. Dastlabki saboqni ham o'qituvchi beradi. Dastlabki ona - Vatan so'zlarining ma'nosini, mohiyatini ham o'qituvchi o'rgatadi. Shuning uchun ham barcha kasblar ichida o'qituvchilik- muallimlik kasbi o'ta sharafli va mas'uliyatli hisoblanadi. Mana shu o'rinda tabiiy ravishda savol tug'iladi. Xo'sh, o'qituvchi kim? U qanday sifatlarga ega bo'lmog'i kerak? Xususan, bugungi kun o'qituvchisi qanday malakalar bilan qurollanmog'i darkor? va boshqalar.

«Ta'lim to'g'risida»gi Qonunda ko'tarilgan barcha masalalar respublikamizning aqliy salohiyatini oshirishga qaratilgan ekan, bu eng avvalo o'qituvchi kasbiga

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

bo‘lgan munosabatni tub jihatdan o‘zgartirishni, uning ma’naviy - axloqiy va aqliy kamolotini oshirish lozimligini taqozo etadi.

Demak, bu fikrlarni ilmiy – nazariy tahlil qilish, shunday xulosalarga olib keladi:

Birinchidan - o‘qituvchi pedagogik faoliyatga qobiliyati bor, ijodkor, ishbilarmon, bolajon bo‘lmog‘i;

Ikkinchidan – milliy va umuminsoniy qadriyatlarni yaxshi anglaydigan va mukammal egallagan, diniy va dunyoviy bilimlardan ogoh, ma’naviy – axloqiy barkamol inson sifatida obro‘ - e’tiborga ega bo‘lmog‘i;

Uchinchidan – imon-e’tiqodi butun, har qanday vaziyat va ko‘rinishlarga o‘zining qat’iy munosabatini bildiradi oladigan, eng muhimi O‘zbekistonning mustaqil davlat sifatida maydonga chiqishiga ishonadigan va boshqalarni ham ishonтира oladigan bo‘lishi;

To‘rtinchidan - o‘qituvchi vatanparvarlik g‘oyasi bilan sug‘orilgan bo‘lmog‘i va o‘z tarbiyalanuvchilarini ham ana shu yo‘lda fidokorlikka undamog‘i;

Beshinchidan–pedagoglik kasbiga doir bilimlarni ya’ni psixologik, pedagogik malaka va mahoratni, ilmiy-nazariy va amaliy bilimlarni puxta egallagan bo‘lishi;

Oltinchidan – bolalarni sevish, ular ruhiyatini yaxshi bilishi, shuningdek, ularning yoshi va individual xususiyatini hisobga olgan holda ular bilan muomalaga kirisha olishi;

Yettinchidan-o‘qituvchi erkin va ijodiy fikrlay olishi, talabchan, adolatli bo‘lmog‘i;

Sakkizinchidan-o'qituvchi odobli, iboli va hayo sohibi bo'lish bilan birga, o'z tarbiyalanuvchilarini ham ana shunday sifatlar bilan qurollantirishga harakat qilmog'i;

To'qqizinchidan-o'qituvchi o'z so'ziga va qilayotgan ishiga bolalarni ishontira oladigan, obro'-e'tiborli shaxs bo'lmog'i;

O'ninchidan - o'qituvchi o'tkir suxandon, mantiqiy fikrlovchi, o'quvchilarga berilishi lozim bo'lgan ma'lumotni izchil va ketma – ketlik prinsipi asosida yetkazishi;

O'n birinchidan-o'qituvchi madaniyatli, estetik didli bo'lishi bilan o'zining tarbiyalanuvchilari uchun ibrat bo'lib qolmog'i kerak.

Agar o'qituvchi ana shunday sifatlarini o'zida mujassam qila olsa kadrlar tayyorlash milliy modelida qayd etilgan o'qituvchi tamoyiliga qo'yilgan talablarga to'liq javob bera oladi deyish mumkin.

O'qituvchilik kasbini egallagan har bir inson avvalo o'qituvchi shaxsiga xos xususiyatlarni o'zida mujassam etishi; shuningdek, o'qituvchining ruhiy – pedagogik tayyorgarligiga qo'yiladigan talablarni atroflicha o'zlashtirgan bo'lishi; tanlangan ixtisos yuzasidan kerakli doirada pedagogik mahorat, texnika, takt, ziyraklik, kuzatuvchanlik, bilimlarni bolalarga yetkaza olish qobiliyatiga ega bo'lmog'i juda muhim.

Bu kasbning faxru - iftixori shundaki, o'qituvchi tarbiyalab o'stirgan nihollarning hosili qanchadan-qancha avlodlarni bahramand qiladi. Eng baxtiyor, piri badavlat odamlardan biri o'qituvchi. U dunyodagi har qanday javohirdan ham qimmatli bo'lgan inson farzandini voyaga yetkazib, uni ulug' ishlarga voris qiladi.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Kasblar ichida alohida faxr va iftixor bilan tarona etiladigani o'qituvchilik kasbidir. Chunki biror soha yo'qi, unga o'qituvchining bevosita yoki bilvosita qo'shgan hissasi bo'lmasin. O'qituvchining bilimidan, aql-zakovatidan, mehr-muhabbatidan bahramand bo'lmagan kishi yo'q.

O'qituvchilik faoliyati juda qadimdan mavjud bolib, u yuksak darajada qadrlangan va ezozlangan kasbdir. Chunki, oqituvchi yosh avlodga bilim bergan, uni ertangi hayotga har tomonlama tayyorlagan. Uning qolida talim-tarbiya topgan bola oz navbatida jamiyatga, uning ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishiga katta hissa qoshgan. Bir oqituvchi yuzlab, minglab bolalarning kamol topishida oz hissasini qoshgan. Shuning uchun har doim oqituvchi-murabbiylik faoliyatini kasb qilib olgan kishilar jamiyat va davlat ardogida bolgan.

Oqituvchilik kasbining faxrli jihatlari shundaki, har qanday kasb egasi dastlabki malumotni oqituvchidan oladi, jamiyat taraqqiyotiga bevosita hissa qoshadi. Albatta bu kasbning masuliyatli jihatlari ham mavjud. Jamiyat uning qoliga ishongan holda yosh avlodni topshiradi. U jamiyatning ishonchli vakili sifatida yoshlarga bilim berishi, ularda Vatanga, mehnatga bolgan ijobiy munosabatlarni shakllantirishi lozim. Bundan tashqari u pedagogik odobga, vijdon pokligiga ega bulmogi va oz kasbi boyicha muvaffaqiyatga erishish uchun doimiy harakatda bolishi kerak.

Pedagogik munosabatda muvaffaqiyatlarga erishish uchun oqituvchi:

oquvchilar bilan bolajak munosabatni modellashtira olishi;

munosabatda boladigan sinf jamoasi xususiyatlarini oldindan bilishi;

bevosita samimiy va hamjihatlikka asoslangan munosabat ornatish;

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

munosabatda ustunlikka ega bolib, uni demokratik talablar asosida oqilona boshqarish;

munosabatning ijobiy va salbiy jihatlarini uzluksiz tahlil etib borishi lozim.

O'qituvchi tarbiyachi sifatida tarbiyalanuvchi o'quvchini o'zi uchun hamisha tarbiya ob'ekti deb hisoblashi kerak. Biroq tarbiyalanuvchi o'qituvchi-tarbiyachi bilan erkin va ongli munosabatda bo'lishga erishsagina, tarbiyaviy munosabatlar samarali xarakter kasb etadi. Tarbiya jarayonining kommunikativ munosabatlar jarayonida o'ziga xos qator qoidalari ham mavjud bo'lib, o'qituvchi o'quvchilarga pedagogik ta'sir ko'rsatishda ularni mukammal bilishi va amal qilishi lozim:

tarbiyaning aniq bir maqsadga qaratilganligi;

tarbiyaning hayotiy faoliyat bilan bog'liq hodisa ekanligi;

shaxsni jamoada tarbiyalanishida o'ziga xos xususiyatlari;

tarbiyalanuvchi shaxsga nisbatan talabchan bo'lish va uning shaxsini hurmat qilish;

tarbiyalanuvchining yosh va o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olishi;

tarbiyaviy ishlarning izchilligi va muntazam olib borilishini ta'minlash.

O'qituvchi kasbiy mahoratida muhim ahamiyatga ega bo'lgan va insoniy fazilat xushmuomalalikni o'zida shakllantirish uchun muntazam ish olib borishi zarur. O'qituvchi pedagogik faoliyatiga oid shaxsiy o'z-o'zini tarbiyalashning o'zaro fikr almashish va aloqadorlikka doir quyidagilarni tavsiya etish mumkin.

Kasbiy faoliyat jihatidan o'z-o'zini anglashni (muomalada o'zaro fikr almashishga doir sifatlarni, ijobiy va zaif tomonlarini aniqlashni) amalga oshirish

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

va shu asosda o'zaro fikr almashish asosida o'z-o'zini tarbiyalash dasturini ishlab chiqish.

O'z kasbiy faoliyatiga quyidagi yo'nalishlarda baho berish maqsadga muvofiq: kishilar bilan bo'lgan muomaladan so'ng olingan taassurotlarni tahlil qilish, o'quvchilar bilan muomalaning so'nggi holatini o'rganib, muomala haqida o'zining yutuq va kamchiliklarini tahlil qilish, muomaladagi imkoniyatlaringizni atrofdagilar (o'qituvchilar jamoasi, ota-onalar, o'quvchilar) qanday baholashi haqidagi tasavvurlarga ega bo'lish.

O'zida insonparvarlikning asosiy xususiyatlarini rivojlantirish yuzasidan ixtisoslashtirilgan o'z-o'ziga ta'sir o'tkazuvchi "autogen" mashqlar asosida ishlash.

O'quvchilar va ota-onalar bilan turli jamoat ishlarini olib borish.

So'z bilan og'zaki ta'sir o'tkazishda salbiy kayfiyatlarni engish tajribasini shakllantiradigan va xushmuomalalikni rivojlantiradigan vaziyatlar tizimini yaratish.

Xushmuomalalikda milliy an'ana va urf-odatlarimiz, o'zbekona muomala madaniyati, milliy ma'naviyatimiz nuqtai nazaridan yondashish.

Xulosa qilib aytganda yosh avlodni tarbiyalashda o'qituvchi kadrlarning roli beqiyos. Bu esa ulardan avvalo mukammal kasb qobiliyatiga ega bo'lishni, bilimi, mahorati, ilmiy-nazariy va amaliy salohiyatidan oqilona foydalanishni taqozo etadi. Shuning uchun ham bugungi kunda o'tgan davrdagidan ko'ra ko'proq yangicha fikr yuritadigan o'qituvchi - tarbiyachini tayyorlash, uning kasbiy mahorati va malakasini takomillashtirish uchun o'qitish va tarbiyalashning

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

zamonaviy shakl, usul, vositalarini ishlab chiqish juda muhimdir. O'qituvchilik kasbini tanlagan har bir yigit va qiz o'ziga shu kasbni sevishi yoki sevmasligi to'g'risida savol beradi. Bo'lajak o'qituvchi pedagogik qobiliyatga ega bo'lishi albatta muhim. Vaholanki har bir kasb, qobiliyat orqali egallanadi va mukammal o'rganiladi.

Adabiyotlar ro'yxati

Muslimov N.A, Usmonboyeva M.H., Sayfurov D.M, To'rayev A.B. Pedagogik kompetentlik va kreativlik asoslari. -T. "Sano standart" nashriyoti, 2015.-73 b.

Ochilov. M, Ochilova. N. O'qituvchi odobi. Toshkent. "O'qituvchi" nashriyoti. 2000.-44 b.

Soatov.A.J. Metodologik asos fan mohiyatini o'rganishning muhim asosi saifatida. Ta'lim va rivojlanish tahlili. Respublika onlayn ilmiy jurnal. Fevral 2022.-212-215-b.